

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШГА ИСТИҚБОЛЛИ ЁНДАШУВЛАР

*Мавлянов Аминжон – ф.-м.ф.н., доцент.
Уринбаев Сагинбай Куатбаевич – катта ўқитувчи.
Астрахан давлат техника университети
Тошкент вилояти филиали.*

Маълумки, 2022 йил 20 декабрь куни Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси бўлиб ўтди. Ушбу мурожаатномада таълим масаласига алоҳида урғу қаратилди ҳамда 2023 йилга «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили» деб ном берилди.

«Таълим сифатини ошириш – Янги Ўзбекистон тараққиётининг яккаю ягона тўғри йўлидир! Ушбу соҳада бошлаган ислохотларимизни давом эттиришимиз, таълим даргоҳларига бориб, ўқитувчи ва мураббийлар билан кўпроқ мулоқот қилиб, сифатни ошириш бўйича улар кўйган масалаларни биргаликда ҳал қилишимиз керак деб таъкидлади Президентимиз.

Демак, бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётида эришилган ютуқларни атрофлича таҳлил қилиш, мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш ҳамда иқтисодиётни ривожлантириш усуллари илғор хориж тажрибаларидан самарали фойдаланиш, глобаллашув шароитида мамлакатимиз таълим тизимида дунёнинг ривожланган ва бозор иқтисодиёти амал қилаётган мамлакатлар янги механизмнинг кескин ўзгаришларига мослаша оладиган ва ҳар қандай шароитда рақобатлаша оладиган малакали мутахассисларни тайёрлаш орқали таълим сифатини янада ошириш масалалари долзарб ҳисобланади. Бунда асосий эътибор республикамизни жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви жараёнини жадал суръатларда ривожлантириш, бунинг учун мамлакатимиз ташқи иқтисодий фаолиятини эркинлаштириш борасида кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилади.

Ушбу масалаларга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги **“2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”**ги ПФ-5544-сон фармонида ҳам катта эътибор қаратилган. Унда барча даражада таълим сифатини ошириш, илмий тадқиқот ва ишланмаларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш, тажриба-конструкторлик ва технологик ишлар натижаларини кенг жорий этиш учун таълим, илм-фан ва тадбиркорликни интеграция қилишнинг таъсирчан механизмларини яратиш; ўқув-тарбия жараёнига янги таълим дастурларини, замонавий педагогик технологияларини жорий этиш орқали таълим сифатини янада яхшилаш асосий вазифалар этиб белгиланган.

Шу билан бир қаторда, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та устувор йўналиши бўйича **Ҳаракатлар стратегиясида**: инновацион ва технологик ғояларни ҳар томонлама ривожлантириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш, профессор-ўқитувчилар, ёш олимлар ва талабаларнинг инновацион технологияларни яратиш борасидаги ташаббускорлигини ошириш юзасидан аниқ чоралар кўриш; ўқув машғулотларини талабаларни инновацион фикрлашга йўналтирадиган ўқитиш

технологиялари ва интерфаол услубларни жорий этиш асосида ташкил этиш, асосий эътиборни талабаларнинг мустақил таълим олиши билан боғлиқ механизмларни амалга оширишга қаратишга алоҳида эътибор қаратилган.

Бу ўз навбатида, таълим сифатини ошириш, илм-фаннинг энг сўнги ютуқларини амалиётга жорий этиш орқали ижодкор, касб-хунарли, ижодий ва мустақил фикр юрита оладиган, ташаббускор ва тадбиркор, ўз жавобгарлигини ҳис этадиган ёшларни тайёрлаш вазибаларини амалга оширишни тақозо этади. Ушбу вазибаларни самарали ҳал этиш: таълим муассасалари раҳбарларининг бошқарувига, у ерда яратилган муҳит ва шарт-шароитларга, юритиладиган ҳужжатлар ҳолатига, педагог ва талабалар фаолияти кабиларга боғлиқ. Буларни амалга оширмай туриб таълим сифатига эришиб бўлмайди.

Умуман олганда бугунги кунда таълим сифатини оширишда нималарга кўпроқ эътибор бериш муҳим деган савол кўндаланг турибди. Бунга давр талабаларини инобатга олиб, қуйидагиларга боғлиқ деб **жавоб беришимиз мумкин:**

- **биринчидан**, таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув қобилиятига, унинг бошқарув турлари, функциялари, тамойиллари ва методларидан хабардорлигига; таълим жараёнига тизимли, технологик, компетенциявий ёндаша олишига;

- **иккинчидан**, таълим муассасасида норматив, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжудлиги ва юритилишига;

- **учинчидан**, таълим муассасасида яратилган муҳитга;

- **тўртинчидан**, таълим муассасасидаги моддий-техник база ҳамда зарурий шарт-шароитлар (ташкилий, психологик, педагогик, методик)нинг мавжудлигига;

- **бешинчидан**, талабаларнинг ёш ва психологик хусусиятлари, оилавий шароити, имкониятлари, эҳтиёжлари ва қизиқувчанлиги, таълим йўналишини тўғри танлаганлигига;

- **олтинчидан**, педагогларнинг **ижтимоий, услубий ва ихтисослик билимларга эгаллигига**; уларда **билиш, тушунтира олиш, кузатувчанлик, нутқ, ташкилотчилик, муомала қила олиш, келажакни кўра билиш қобилиятлари** ҳамда фикрлашнинг алгоритмик усуллари (тахлил қилиш, синтез, таққослаш, солиштириш, классификациялаш, умумлаштириш, индукция, дедукция, абстракциялаш, таъриф бериш, асослаш, хулоса чиқара оладиган)нинг **ривожланганлигига**;

- **еттинчидан**, талабаларнинг ўзлаштирганлик даражаларини аниқловчи мезон ва кўрсаткичларнинг ишлаб чиқилганлиги ҳамда мониторингининг олиб борилишига;

- **саккинчидан**, таълим муассасаларида таълим сифатини оширишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишларининг йўлга қўйилганлигига;

- **тўққизинчидан**, талабалар билимини холисона баҳолашнинг янги тизими яратилганлигига;

- **ўнинчидан**, талабаларнинг ўзлаштирган билимларидан келажак фаолиятларида қай даражада фойдалана олишларига;

- **ўн биринчидан**, малакали мутахассис сифатида иш билан таъминланиши ва бошқаларга.

Ушбу боғлиқлардан келиб чиққан ҳолда қуйидагилар амалга ошириш муҳим ҳисобланади:

- **биринчидан**, педагогларнинг ўз фаолияти давомида юритадиган норматив ҳужжатлари (ўқув дастури, календарь, шахсий иш ва рейтинг режалари)ни оптималлаштириш. Натижада педагогнинг иши анча енгиллашади, барча ҳужжатлар бир тизимга келтирилади, улар турли ҳажмдаги ҳужжатларни кўтариб юришмайди. Ўқув

дастури структураси оптималлаштирилади, унга ўқув жараёнини лойиҳалаш бўлими киритилади, шу билан бир қаторда мустақил таълим бўлими киритилиб, барча мустақил таълим шакллари (семинар, лаборатория ва амалий ишлар каби) жамланади;

- **иккинчидан**, талабаларнинг ўқув-билиш компетенциясини, мустақил фикрлаш ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш мақсадида фанлар ўртасидаги интеграцияни такомиллаштиришга йўналтирилган, педагог маърузаларини амалиёт билан боғлайдиган, фан, техника, технология ва ишлаб чиқаришнинг энг сўнгги ютуқлари, янгиликларини ўз ичига олувчи ўқув ва услубий қўлланмаларнинг янги авлодини яратиш. Ҳар бир ўтиладиган фан – ҳаёт, турмушдаги янгиликлар ва ўзгаришлар, воқеа ва ҳодисалар, жараёнлар билан боғлиқ ҳолда ўтилиши амалга оширилади. Замонавий электрон маърузалар ишлаб чиқилади. Албатта, бунда талабаларнинг фанга бўлган мотивацияси, педагогга бўлган ҳурмати, келажакка бўлган ишончи ўсади ва такомиллашади. Фан соҳаларидан келиб чиқиб, масалан, физика фани бўйича: тиббиёт-физикаси, транспорт физикаси, енгил саноат-физикаси каби ўқув ва услубий қўлланмалар яратилади, афсуски, бундай қўлланмалар бугунги кунда деярли йўқ;

- **учинчидан**, ўқув жараёнини ташкил этиш, бошқариш, лойиҳалаш ва моделлаштириш механизмларини такомиллаштириш. Мазкур жараён - бугунги кун талаблари асосида ташкил этилади ва бошқарилади, фанлардан ўтиладиган мавзулар лойиҳаланиб, модулларга ажратилиб, сўнгра муаммоли ўқитиш технологиялари асосида талабаларга етказиш. Мавзунини лойиҳалаш қуйидаги босқичларда амалга оширилади: умумий мақсадлар (давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мос); педагог мақсадлари (таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи); ўқув мақсадлари соҳалари (когнитив, психомотор, аффектив)ни ўз ичига олган талаба мақсадлари; асосий вазифалар; ўқитиш шакли (жамоавий, гуруҳли, индивидуал); ўқитиш технологиялари (лойиҳалаш, модулли, муаммоли, эвристик); интерфаол усуллар (аклий ҳужум, кейс-стади, Т-схема, фаоллаштирувчи савол кабилар); ўқитиш воситалари (машғулот, педагог ва талабалар учун алоҳида-алоҳида); ўқитиш жойи (жиҳозланган, компьютерли аудиториялар); муаммоли топшириқ турлари (оғзаки, ёзма ва тест); назорат турлари (кузатиш, суҳбат, савол-жавоб); баҳолаш турлари (яхши, ўртача ва паст ўзлаштирган); дарс босқичлари (ташкилий, асосий, якуний); мустақамлаш; уйга вазифа; шу билан бир қаторда, моделлаштиришнинг математик, жадвалли ва графикли усулларидан кўпроқ фойдаланилади;

- **тўртинчидан**, ўқув машғулотларини “таҳлил-муаммо-ечим-натижа” кластери асосида ташкил этиш. Бунда педагог ўз фанидан келиб чиқиб, мавзу бўйича таҳлилий маълумотларни беради, долзарблигини асослайди, муаммоларни аниқлайди, уларнинг ечимини тушунтиради, қандай натижалар олинишини кўрсатиб беради. Шундагина ўқув машғулотини талаба учун қизиқарли бўлади;

- **бешинчидан**, педагогларнинг ўз устида ишлаш механизмларини такомиллаштириш. Уларнинг ортиқча ишлар билан банд бўлиб қолиши олди олинади. Педагогнинг касбий билимдонлиги ва қобилияти мезонлари (**ижтимоий, услубий, ихтисослик, билиш, тушунтира олиш, кузатувчанлик, нутқ, ташкилотчилик, ташаббускорлик, келажакни кўра билиш каби қобилиятлари**)ни аниқлаш механизмлари такомиллаштирилади ҳамда унинг мониторингга олиб борилади;

- **олтинчидан**, талабаларнинг малака талабларини ўзлаштирганлик даражаларини аниқловчи мезон ва кўрсаткичларни ишлаб чиқиш. Бунда уларнинг касбий сифатлари (мустақиллик, ижодкорлик, тадбиркорлик, ташаббускорлик) ҳамда фикрлашнинг

алгоритмик усуллари (таҳлил қилиш, солиштириш, таққослаш, классификациялаш, умумлаштириш, асослаш, хулоса чиқариш, амалиётга жорий этиш) каби омилларга алоҳида эътиборни қаратилади;

- **етгинчидан**, илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланувчилар ишини енгиллаштириш мақсадида диссертация структурасини оптималлаштириш. Натижада, илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланувчилар фаолиятидаги муаммо, қийинчилик ва тўсиқлар олиб ташланади. Бунда диссертация структураси қуйидагича бўлади: тадқиқот ишининг таҳлили, таҳлил асосида аниқланган муаммолар, муаммони ечишга қаратилан мақсад ва вазифалар, мақсад ва вазифаларни амалга оширишга йўналтирилган метод, технология ва воситалар, тадқиқотнинг илмий янгилиги, тадқиқотнинг амалий аҳамияти, олинган натижалар ва уларнинг амалиётга тадбиғи, илмий хулосалар ва таклифлар. Шу билан бир қаторда фойдаланилган адабиётлар рўйхатида 10-15 йил деб чегара қўйиш бекор қилинади. Чунки, бугунги кунда барча соҳалар бўйича, айниқса, педагогика соҳасида алломаларимизнинг, буюк мутафаккурларимизнинг ўз замонларида амалга оширган ишларидан фойдаланмасликнинг иложи йўқ;

- **саккизинчидан**, талабаларнинг билимларини баҳолашда барча баҳолаш тизимларидан воз кечиш “яхши, ўртача ва паст ўзлаштирган” тизимни киритиш. (Изоҳ: аъло бу идеал тушунча. 2 баҳо қўйиш ёки ўзлаштиради дейиш нотўғри, чунки биз мактабгача, умумий ўрта, профтаълим, қолаверса олий таълимда ёшларимизни шунча йиллар нимага ўқитдик). Бу билан талабаларда кўрқув, иккиланиш, ишонсизлик кабилар йўқолади, уларнинг педагогга бўлган ҳурмати ошади, келажакка ишонч туйғуси уйғонади.

Шу билан бир қаторда, таълим сифати ўқув жараёнида қўлланилаётган замонавий педагогик технологияларни турли йўналиш ва мақсадларда қўлланилаётганлигига ҳам боғлиқ. Бу технология ҳар томонлама пухта ўйланган педагогик лойиҳалаштириш, ўқув жараёнини ташкил қилиш ҳамда талаба ҳамда педагог учун қулай шарт-шароитларни яратиш орқали ҳамжихатликда ишлаб чиқилган **моделдир**. Бу технологиянинг асосийлари сифатида **лойиҳалаш, модулли ва муаммоли ўқитиш технологияларини** олиш мумкин.

Булар ичида лойиҳалаш ва модулли ўқитиш технологиялари ўқув жараёнида “воситачи” технология сифатида иштирок этади. Билимларни талабаларга етказиш учун эса **муаммоли ўқитиш технологиясидан** фойдаланиш таълим сифатини оширишда муҳим ҳисобланади. Бу технология талабалар ижодий тафаккури ва қобилиятларини ривожлантиришда катта аҳамиятга эга бўлиб, уларга билимларни амалий фаолиятида самарали ўзлаштиришга ёрдам беради, муаммоларни еча билиш, мустақил изланишга ўргатиш, ижодий тажрибага эга бўлиш ва уни ривожлантириш, ўқув жараёни вазифаларини таҳлил қилиш имкониятларини очиб беради.

Шундай қилиб, ОТМларида таълим сифатини ошириш йўлидаги муаммоларнинг ечими – таълим муассасаларини замонавий бошқарувни, илм-фаннинг муайян соҳасини эгаллашда талабаларнинг ижтимоий ҳаётда муносиб ўрин топиши учун зарур бўлган шарт-шароитлар яратишни, илғор педагогик ва ахборот технологиялардан фойдаланишни, билимларни мустақил ўзлаштиришга йўналтирилган, назарий билимларни амалий кўникмаларда қўллашга ўргатишни ва баҳолаш тизимини ўзида камраб олган ўқув жараёнини ташкил этишни тақозо этади. Бу ўз навбатида, мазкур жараён мазмунини илмий жиҳатдан такомиллаштиришга ҳамда таълим сифатини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. 2022 йил 20 декабрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда).
3. Турғунов С.Т. Таълим тизими: бошқарув тамойиллари ва янгича ёндашувлар // Ж. Касб-ҳунар таълими. - Т., 2006. - № 3, - Б. 2-4.
4. Абдуқудусов О.А. Олий таълим муассасалари рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш йўлида. //Ж. Касб-ҳунар таълими.- 2000. - № 1. - С.22-23.
5. Хайдаров Б. Таълим самарадорлигини ошириш йўллари. Тренерлар учун қўлланма. Тошкент. ADB. – 2002.
6. Авлиёкулов Н.Х. Замонавий ўқитиш технологиялари.- Бухоро: Матбаа, - 2001. - 68 б.
7. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат.-Тошкент, - 2003. - 300 б.
8. Мавлянов А. Ўқув машғулотларини замонавий ташкил этиш ва ўтказиш технологиялари. Ўқув-услубий қўлланма. –Т.: Фан ва технология. 2016, 136 б.